

ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ : ОПЫТ, ОЦЕНКА, ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Абдурахим Джураев

Таджикский государственный университет
права, бизнеса и политики, к.ф.н., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184852>

Сегодня я хочу обратить ваше внимание на Инновационно-образовательная программу Человечествоведение Университета Центральной Азии, на ее опыт и оценку, возможности и перспективы, на мой взгляд, эта тема имеет непосредственное отношение к проблеме, обсуждаемой на этой конференции.

Работа над созданием этой инновационной программы Человечествоведение началась в 1997 году, в городе Душанбе. Со времени основания программы Человечествоведения прошло 27 лет. Не хочу вдаваться в историю создания и развития этой программы. Однако ясно то, что в условиях переходного периода роль гуманитарных дисциплин повышается. Гуманитарные науки не только передают социально – культурный опыт из одного поколения в другое, они играют роль уменьшителя напряжения в культурном и общественном развитии, они выступают как институт обновления культуры общества. Содержание и их цель влияет на сознание людей, в конечном счете, влияет на их поведение.

Я думаю, что создание учебной дисциплины Человечествоведение было своеобразной реакцией на коренные изменения, происходившие в нашей социально-экономической и культурной жизни в 90 годах прошлого века. Эти изменения должны были быть адекватно отражены в гуманитарном образовании. Они должны были проявляться, прежде всего, в стремлении ухода от прописных истин, шаблонов, обусловленных прежней идеологией, которых каждому новому поколению следовало заучивать и пронести их по жизни.

Может быть в этом заключалась одна из миссий инновационной учебной дисциплины Ага Хана Человечествоведения, что она наиболее правильно реагировала на запросы того времени. Необходимо было выработать качественно новое содержание, новые принципы преподавания гуманитарных знаний с тем, чтобы воспитывать нового поколение в духе требований нового времени. Не ограничиваясь рамками одних и тех же марксистско-ленинских постулатов в сфере познания природы человека его социальной сущности, Ч. оно открыло плюралистический подход в познание природы человека.

Проект поставил перед собой цель разработать междисциплинарную учебную программу с учетом потребностей современного мира и с использованием достижений гуманитарных знаний Востока и Запада. Это было не просто использование их работ, а непосредственное включение их текстов в процесс подготовки новой учебной программы, при этом с учетом культурного и образовательного контекста Центральной Азии. Если обратить внимание на географию авторов и разработчиков программы, вы увидите эту особенность, основной костяк разработчиков составлял все - таки группа местных интеллектуалов, преподавателей, непосредственно занимающихся обучением в местных учебных заведениях. Следует отметить, что процесс подготовки Человечествоведения как междисциплинарной дисциплины нечто иное как сближения педагогики к реальной жизни.

Инновационный подход к подготовке материалов отражался в том, что процесс подготовки и совершенствования происходил не в кабинете ученого, а в результате сотрудничества ученого, преподавателя и студента. В этом процессе идеи внедрялись в

педагогическую практику либо становились частью педагогического материала или игнорировались из-за того, что они не работали для достижения педагогической цели. В то же время апробировались педагогические приемы и методы представления материала, они проверялись на эффективность. Другими словами, работа выполнялась на базе трех измерений: идея, педагогика и оценка.

Активизация обучаемых не только во взаимодействии между преподавателем и студентом в процессе учебы, но и в отношении восприятия и анализа многообразного учебного материала является одной из отличительных черт Ч. Это дало студентам возможность тщательно изучить их, избирательно подходить к идеям и взглядам, выражаемым авторами текстов, выработать собственную точку зрения на основе навыков критического мышления, создавать собственную картину мира, чтобы легче ориентироваться в этом традиционном, но и быстро меняющемся мире с учетом многообразия культур, религий и т. д. ценностных ориентаций народов и наций. Как раз эти задачи стояли во главе угла этой учебной программы.

Так в чем заключалась его инновационность учебной дисциплины Человековедения

1. В выборе тем для обсуждения, которые сегодня наиболее актуальны, поистине волнуют людей.
2. Участие студентов в выборе материалов для чтения, оценки методов преподавания, особенно на экспериментальных занятиях посредством их отзывов.
3. В его междисциплинарности – участие многих гуманитарных наук: истории, социологии, философии, культурологии, искусства, кино и т. д.
4. В обсуждение оригинальных, но разных текстов, нежели обучение через учебники, которые являются авторским комментированием проблемы
5. В изучение кейсов- использование метода индукции, чем дедукции
6. Организация дискуссий и дебатов по проблемам человека.
7. В представленности в нем текстов по той или иной проблеме из разных культур.

Важно то, что программа «Человековедения» не ограничена рамками каких-то идеологий, специальных учений, религиозных конфессий.

Приемы и методы обучения, используемые в рамках человековедения, направлены на развитие критического и творческого мышления. Не буду их называть, они специфичны, их использование зависело от педагогической цели каждого занятия и материала используемого для чтения. И самое главное их выбор зависит от преподавателя. Не буду говорить как много студентов и преподавателей из Таджикистана, Казахстана, Киргизстана, приобщаясь к нему, пройдя курсы, тренинги по человековедению расширили кругозор и педагогическое мастерство.

Честно говоря, я не встречал отзывов среди преподавателей, которые были бы отрицательными, помимо тех замечаний и предложений, которые были направлены на совершенствование этой программы. За это время произошли большие изменения в мире, в системе образования, в индивидуальном и общественном сознании людей в постсоветском пространстве. Сегодня по происшествию такого времени мы имеем возможность дать оценку тому, что эта образовательная программа сделала для совершенствования учебных занятий по гуманитарным дисциплинам, опираясь на мнения студентов и преподавателей, и ее разработчиков, сделать определенные выводы и заключения и увидеть возможности и перспективы этой инновационной программы.

Недавно состоялась встреча директора ПАХЧ доктор Илолиев Абдулмамад с преподавателями прошедшие трейнинги по Ч. которая состоялась в городе Худжанде. Они говорили о том вкладе который внесло Ч для их профессионального развития, и о том как они хотели бы сотрудничать с этой программой, в каких бы формах оно не происходило, потому , что эта программа ассоциируется им с чем то инновационным, вдохновляющим их как преподавателей и студентов. Я думаю, что они передали большому количеству студентов свои знания и навыки свободных дух обсуждения проблем, связанных с человеком и его сложной природой, тем самым помогли им найти свое место в этом противоречивом, по сути, человеческом мире.

Хочу сказать , о том что Ч не исчерпало свои возможности для приобщения молодого поколения к гуманитарному знанию специфическим образом, отличающимся от традиционных методов подачи материала, тем, что здесь используется преимущественно интерактивным методы обучения

В число методов используемых Ч. являются:

Метод Сократа

Ролевая игра

Специальные этические игры

Мозговой штурм

Конечно, восприятие человековедения как учебного предмета как инновационного было намного выше в пору ее создания, чем сейчас. Открытость образовательного пространства мира способствовало широкому взаимовлиянию национальных образовательных систем, заимствованию активных методов и приемов обучения, чем резко отличалось Ч как учебный предмет раньше. Однако уникальность Ч заключается в проблемах, обсуждаемых в Ч. Оно отличается связыванием теории с реальной жизнью. В Ч любой человек найдет, если не однозначно правильные ответы на свои вопросы, которые волнует его, зато он найдет возможность их обсуждения на его страницах, что заставляет человека думать и находить для себя соответствующие ответы. Я думаю, что молодое поколение нуждается в такого рода методики приобщения к гуманитарным знаниям.

Цели и задачи человековедения. Человековедения предлагает «интерактивную» и «ориентированную на студентов» педагогику. Важно, чтобы студенты играли активную роль в собственном обучении, а не были пассивными слушателями. Это не означает, что роль учителя принижается. Урок должен проходить во взаимодействии студента и преподавателя. Педагог играет важную роль в организации этих отношений.

Важной целью изучения человека является выработка в процессе обучения следующего понимания:

- Каждый несет ответственность за свое образование. Роль учителя заключается только в том, чтобы поддерживать и направлять студента, тогда как роль обучающего гораздо важнее и активнее. Обучение – это активный и творческий процесс.
- Междисциплинарный подход к образованию более сложен, чем традиционный метод по одному предмету/специальности, и предполагает отход от «правил» через поиск и создание новых методов обучения.
- Дискуссия – одна из важных составляющих образовательного процесса; невозможно без умения слушать и уважать мнение других;

2. Роль преподавателя

Обязанности преподавателя можно резюмировать следующим образом:

- Научить студентов думать, а не довольствоваться готовыми ответами;
- Развитие у студентов умений задавать исследовательские вопросы по изучаемым темам;
- Обучение студентов работе с академическими текстами и связи их со своей жизнью;
- Развитие навыков аналитического и критического мышления студентов (интерпретация, способность видеть разные контексты; факты);
- Создание и поддержание свободной атмосферы в классе (защита прав всех студентов на участие в дискуссии);
 - На преподавателе лежит ответственность за создание атмосферы, в которой студенты могут делиться и развивать свои идеи. Преподаватель не должен наказывать студента за неправильные ответы.
- Если студент отвечает на вопрос неправильно, другой студент в аудитории должен найти правильный ответ.
- Преподаватели не должны называть ответы студентов «глупыми», даже если они таковыми являются (обычно сами студенты знают, что их ответы неправильны), но преподаватели должны преподносить идею так, чтобы побуждать учащихся искать и готовиться к высказыванию.
- Преподаватели не должны прерывать речь студента при ответе.
- Преподаватели должны направлять студентов не через ответы, а через вопросы.

В настоящее время Человековедение имеет 8 самостоятельных курсов:

1. Введение в человековедение
2. Личность и общество
3. Традиции и изменение
4. Поиск социальной справедливости
5. Ритм и движение
6. Дискуссия о человеческой природе
7. Определение гражданского общества
8. Понимание искусства

Эти курсы подготовлены на русском и английском языках. Однако с первых дней работы над этими курсами у всех разработчиков было желание перевести их на национальные языки.

Сегодня первый курс Введение в человековедение переведен на казахский, киргизский и таджикский языки. Недавно в нашем университете мы провели первый семинар- тренинг, где была апробирована таджикская версия первого курса Человековедение.

В конце моего выступления с удовлетворением хочу сказать, что представители вашего института Хуршеда Устоджалилова и др. начали сотрудничество с головным офисом Программы Человековедения, и они уже несколько раз участвовали в семинарах и конференциях, проводимых в городе Душанбе.

Благодаря их активности, мы намерены проводить первый семинар –тренинг в вашем институте. Благодаря знакомству с представителями вашего университета, мы также налаживаем связи вашего института с нашим Таджикским государственным университетом права, бизнеса и политики в Худжнде, которого я представляю в этой международной конференции.